

Revista PsiPro

PsiPro Journal

5(3): 01-13, 2026

ISSN: 2763-8200

Artigo

Avaliação, intervenção e recursos psicopedagógicos

Assessment, intervention, and psychopedagogical resources

Evaluación, intervención y recursos psicopedagógicos

Recebimento do original: 11/05/2026

Aceitação para publicação: 04/06/2026

DOI: 10.5281/zenodo.20706490

Zilda de Souza Rizzotto

Mestra em Saúde Pública, Universidad Europea del Atlántico, Santander, Espanha.

E-mail: zildarizzottoas@gmail.com

Resumo

A política pública na saúde passa por grandes dificuldades pelo descaso do poder público e a população sofre com a ineficácia dos atendimentos e dispensação de medicamentos. Campo Novo do Parecis no MT, passa por dificuldade na saúde devido à falta de profissionais e as Regiões não serem interligadas e a distancia da Capital Cuiabá. Para a realização deste trabalho se utilizou experiências vivenciadas por profissionais assistentes sociais com o objetivo de analisar e observar o desenvolvimento a saúde do usuário, seus cadastros, recebimento de medicamentos e encaminhamentos multidisciplinar, verificando o conjunto de ações e serviços do SUS, além de verificar a importância do trabalho e dimensão dos profissionais nas ações da saúde e as distribuição de funções e tarefa com foco na Central de Regulação na Farmácia de Alto Custo. Com o recolhimento de dados se identificou o funcionamento das políticas públicas dentro do setor evidenciando as dificuldades e implementação de algumas variáveis: população, ambiente, localização etc. A políticas da saúde quando bem executada traz resultados imediatos, a Constituição de 1988 garante esse direito, mas os serviços apresentam falhas e em Campo Novo do Parecis existem muitas dificuldades para a população usuária da Farmácia de Alto Custo.

Palavras-chave: Assistente Social; Políticas Públicas; População; Promoção; Prevenção.

Abstract

Public health policy faces major challenges due to the neglect of public authorities, and the population suffers from the inefficiency of healthcare services and medication dispensing. Campo Novo do Parecis, in the state of Mato Grosso, faces difficulties in the healthcare sector due to the shortage of professionals, the lack of integration among regions, and the distance from the state capital, Cuiabá. This study was based on experiences lived by social work professionals, with the objective of analyzing and observing the development of users' health conditions, their registrations, receipt of medications, and multidisciplinary referrals. It also examined the set of actions and services provided by the Brazilian Unified Health System (SUS), as well as the importance of the work and role of professionals in healthcare actions and the distribution of functions and tasks, focusing on the Regulation Center and the High-Cost Pharmacy. Through data collection, it was possible to identify the functioning of public policies within the sector, highlighting difficulties and the implementation of some variables, such as population, environment, and location. When properly implemented, health policies produce immediate results. The 1988 Brazilian Constitution guarantees this right; however, healthcare services still present shortcomings, and in Campo Novo do Parecis there are many difficulties for users of the High-Cost Pharmacy.

Keywords: Social Worker; Public Policies; Population; Promotion; Prevention.

Resumen

La política pública de salud enfrenta grandes dificultades debido al descuido del poder público, y la población sufre con la ineficacia de la atención sanitaria y la dispensación de medicamentos. Campo Novo do Parecis, en el estado de Mato Grosso, enfrenta dificultades en el área de la salud debido a la falta de profesionales, a la falta de integración entre las regiones y a la distancia de la capital estatal, Cuiabá. Para la realización de este trabajo se utilizaron experiencias vividas por profesionales del trabajo social, con el objetivo de analizar y observar el desarrollo de la salud de los usuarios, sus registros, la recepción de medicamentos y las derivaciones multidisciplinarias. También se verificó el conjunto de acciones y servicios del Sistema Único de Salud (SUS), además de la importancia del trabajo y la dimensión de los profesionales en las acciones de salud, así como la distribución de funciones y tareas, con énfasis en la Central de Regulación y la Farmacia de Alto Costo. A través de la recopilación de datos, se identificó el funcionamiento de las políticas públicas dentro del sector, evidenciando las dificultades y la implementación de algunas variables, tales como población, medio ambiente y ubicación. Cuando las políticas de salud se ejecutan adecuadamente, generan resultados inmediatos. La Constitución brasileña de 1988 garantiza este derecho; sin embargo, los servicios de salud presentan fallas, y en Campo Novo do Parecis existen numerosas dificultades para la población usuaria de la Farmacia de Alto Costo.

Palabras clave: Trabalhador Social; Políticas Públicas; Población; Promoción; Prevención.

1. INTRODUÇÃO

Políticas públicas são ações que os governos assumem, na forma de instituições públicas estatais tendo participação da sociedade ou não, concretizando os direitos sociais coletivos garantidos por lei. As políticas devem contribuir para a melhoria de vida igualitária da população pela Universalização de direitos na forma de qualidade de vida com dignidade através da conquista da saúde. A condição para alcançar essa vida bem-vivida exige políticas públicas emancipadoras estratégicas que estimulem a criação de novas formas de vida. No Brasil há grande deficiência no que diz respeito a situação das políticas públicas e sociais as mesmas encontram-se fragmentadas, a elaboração de políticas públicas na saúde é a oportunidade da implementação na gestão do SUS e setor sanitário da sociedade promovendo a reavaliação do trabalho na saúde, o estado de Mato Grosso pretende ser um dos melhores em gerenciamento em serviços da saúde, onde o paciente seja atendido da forma mais rápida e democrática possível culminando em humanização no atendimento do usuário do SUS, mas a Capital Cuiabá enfrenta deficiência na falta de medicamentos desde o mais simples ao mais complexo. Na Cidade de Campo novo do Parecis existe muitas dificuldades na política da saúde devido ser uma cidade do interior, distante da capital poucos profissionais e as Regiões não serem interligadas, existindo deficiência de medicamentos na Farmácia de Alto custo.

Este trabalho discorre sobre a política pública na saúde dentro do município de campo Novo, onde o foco é a Central de Regulação. Na busca pela consolidação desde 1930, mas só em 1945 houve avanços, se consolidando através dos movimentos sanitaristas enfatizando o SUS com a promulgação da Carta Magna em 1988. Este tema chama a atenção por experiências vivenciadas in loco por profissionais assistentes sociais na cidade de Campo Novo do Parecis MT, na Central de Regulação na Farmácia de Alto custo e é necessário a busca de variadas formas de estudo e observação. Sendo iniciadas através de momentos de observação e integração ao ambiente, seus campos de atuação e sua sistematização por meio de conversas formais e informais, na verificação quanto ao atendimento oferecido a população e sua política quanto a universalização dos direitos estendidos a mesma.

A saúde passa por grandes dificuldades, e sempre está noticiada numa demonstração do descaso pelo poder público e para entender como funciona o sistema da política da saúde neste setor. As políticas devem construir melhorias de vida igualitária da população pela Universalização de direitos na forma de qualidade de vida com dignidade através da conquista da saúde com políticas públicas emancipadora e estratégicas que estimulem a criação de novas

formas de vida. A escolha do tema para esta pesquisa foi o fato de já ter experienciado vivências anteriores dentro do setor de Regulação, atuando como estagiária de Serviço Social e a visão obtida nesta experiência do sistema público.

Esse trabalho tem como objetivo analisar o desenvolvimento na saúde do usuário e das atividades cadastrais de medicamentos e recolhimento de remédios e encaminhamento multidisciplinar conforme necessidade de cada um, promovendo a qualidade de Vida através da prevenção e da recuperação, identificando assim o funcionamento das políticas públicas neste setor. Este objetivo se divide nos seguintes objetivos específicos:

- verificar como é efetivado o atendimento à população na promoção da saúde pública, com vistas a conhecer o conjunto de ações e serviços do SUS, no município de Campo Novo do Parecis;
- identificar a importância e a dimensão do trabalho prestado pelos profissionais à frente das ações da saúde, em específico a distribuição de funções e tarefas;
- diagnosticar como as ações desse setor contribuem para a qualidade de vida do usuário, apontando indicadores de funcionamento da política pública para esse setor no município. Sendo que o foco principal se dará na Central de Regulação -Farmácia de Alto Custo.

A pesquisa será apresentada em 3 capítulos, sendo que: no primeiro uma contextualização sobre as políticas públicas no Brasil; no segundo, breve histórico e no terceiro, Políticas Públicas e seu funcionamento na Central de Regulação em Campo Novo do Parecis.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Políticas Públicas na Saúde

Quando se fala em políticas públicas sabemos que são ações que os governos assumem, na forma de instituições públicas estatais tendo participação da sociedade ou não, concretizando os direitos sociais coletivos garantidos por lei. A política pública está sempre interligada com estado e sociedade trazendo a oportunidade de melhores condições de vida na forma de redistribuição de renda, mas também pode trazer privilégios para algum setor da sociedade aumentando a concentração de renda e conseqüentemente a desigualdade social.

A Política Nacional de Saúde, que busca espaço desde 1930, se consolidada no período de 1945-1950. O Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) é criado durante a 2ª Guerra Mundial, em convênio com órgãos do governo americano e sob o patrocínio da Fundação Rockefeller.

Nos anos de 1945 a 1964 a situação da Saúde da população, apresenta modificações identificadas nos anos de 50, 56 e 63, em que os gastos com saúde pública são mais favoráveis, com melhorias significantes nas condições

sanitárias, não se consegue eliminar o quadro de doenças infecciosas e parasitárias e as elevadas taxas de morbidade e mortalidade infantil, como também a mortalidade geral.

A política social, no período de 1974 a 1979, tem por objetivo conseguir maior efetividade no enfrentamento da “questão social”, a fim de canalizar as reivindicações e pressões populares.

A política nacional de saúde enfrenta permanente tensão entre a ampliação dos serviços, a disponibilidade de recursos financeiros.

Ocorre um fato que marca a discussão da questão Saúde no Brasil, acontece a realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que ocorre em março de 1986, em Brasília - Distrito Federal, na qual os principais assuntos a ser tratado é: I A Saúde como direito inerente a personalidade e à cidadania; II Reformulação do Sistema Nacional de Saúde, III Financiamento setorial. A mesma, reúne cerca de quatro mil e quinhentas pessoas, dentre as quais mil delegados representando, inegavelmente, um marco, pois se introduz no cenário da discussão da saúde a sociedade. Os debates se realizam nos seus fóruns específicos (ABRASCO, CEBES, Medicina Preventiva, Saúde Pública) e assumem outra dimensão com a participação das entidades representativas da população: moradores, sindicatos, partidos políticos, associações de profissionais, parlamento. A questão da Saúde ultrapassa a análise setorial, referindo-se à sociedade como um todo, propondo-se não somente o Sistema Único, mas a Reforma Sanitária.

O SUS é comprometido com algumas questões impossibilitando avanços como política social, destacador: desrespeito ao princípio da equidade na alocação dos recursos públicos pela não unificação dos orçamentos federal, estaduais e municipais; afastamento do princípio da integralidade na indissolubilidade entre prevenção e atenção curativa havendo prioridade para a assistência médico-hospitalar em detrimento das ações de promoção e proteção da saúde. A proposta de Reforma do Estado para o setor saúde ou contra-reforma propunha separar o SUS em dois: o hospitalar e o básico. As ações e Serviços de Saúde passam a ser considerados de relevância pública, cabendo ao poder público sua regulamentação, fiscalização e controle;

Para Barros: os grupos de auto-ajuda auxiliam as pessoas a resolver seus problemas relacionados a eventos traumáticos decorrente do acontecimento de doenças de natureza aguda, em especial crônica; dos tratamentos aditivos às incapacitações, das situações de causa existenciais e dos traumas. São os grupos homogêneos no sentido de que seus participantes passam pelo mesmo sofrimento (Barros. 1997, p. 107).

[...] as políticas públicas de juventude devem ser vistas como estratégicas para o desenvolvimento social do Brasil e América Latina e estas para serem contemporâneas ao seu tempo, devem ter presente as discussões de raça, gênero, sexualidades, geração de renda e emprego, combate a fome e desenvolvimento auto-sustentável. (OBJ. 2004: 7)

2.2 Contextualização Histórica

O SUS – Sistema Único de Saúde – foi criado pela Constituição Federal de 1988, e regulamentado pelas Leis nº 8080/90 (Lei Orgânica da Saúde) e nº 8.142/90: [...] conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das 19 fundações mantidas pelo Poder Público, incluídas as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade (Brasil, 1990).

Para Minayo, a Saúde e doença são fenômenos clínicos e sociológicos vividos culturalmente, porque a forma como a sociedade os experimenta, cristalizam as maneiras pelas quais ela enfrenta seu medo da morte e exorciza seus fantasmas. Neste sentido, saúde/doença importam tanto por seus efeitos no corpo, como pelas suas repercussões no imaginário: ambos são reais em suas conseqüências (Minayo. 2004, p. 13).fdf

Os assistentes sociais se inserem, no processo de trabalho em saúde, como agente de interação entre os níveis do Sistema Único de Saúde - SUS com as demais políticas sociais, sendo que o principal objetivo de seu trabalho no setor é assegurar a integralidade e intersetorialidade das ações. O assistente social desenvolve, ainda, atividades de natureza educativa e de incentivo à participação da comunidade para atender as necessidades de co-participação dos usuários no desenvolvimento de ações voltadas para a prevenção, recuperação e controle do processo saúde/doença. O que de novo se coloca na inserção atual do assistente social.

Segundo Iamamoto (2009), o Serviço Social tem sua gênese como profissão institucionalizada, na passagem do capitalismo concorrencial ao monopolista e na divisão social do trabalho. Se embasando nesta afirmação do Serviço Social como profissão, podemos partir para uma análise detalhada das implicações da profissão na conjuntura da saúde e as várias atribuições do assistente social, na mesma, ambiente na Central de Regulação com a medicação da Farmácia de Alto Custo com os doentes crônicos . A saúde é a área sócio-ocupacional que mais emprega o assistente social. Neste contexto, o profissional intervém, junto à população usuária, na inserção dos mesmos nas políticas públicas sociais, aos mecanismos que minimizem seus problemas e lhe garantam formas dignas de bem-estar. Em suma, que lhe garantam as condições mínimas de cidadania. E assim Iamamoto (2009:343) ressalta :

“Políticas sociais voltadas à preservação dos mínimos vitais dos segmentos da crescente população excedente lançados ao pauperismo; e ao seu controle político, preservando o direito à sobrevivência de imensos contingentes sociais e alimentando o consenso de classe necessário à luta hegemônica.”

Os profissionais de serviço social nas suas mais diversas competências necessitam, compreender e analisar as desigualdades sociais inseridas no contexto dos serviços de saúde, lembrando também, as manifestações da

questão social neste contexto. Assim nesta conjuntura ao analisar os determinantes e condicionantes dos indivíduos detentores dos direitos relativos à saúde, não os culpabilizar por suas condições de vida e de saúde, mas, sobretudo compreender numa visão de totalidade a realidade por eles vivida. Outro fator importante na inserção do assistente social na saúde é fortalecimento do projeto ético-político profissional no cotidiano do trabalho do assistente social, desafiando constantemente na perspectiva de expansão dos sujeitos sociais. (CFESS, 2009).

Podemos observar a intrínseca relação do controle social contidos no Código de Ética, Lei que Regulamenta a Profissão e o Projeto Ético-Político. O Código de Ética explícita essa vinculação tanto através de seus princípios concernentes a ampliação e consolidação da cidadania e à gestão democrática de serviços, programas e políticas sociais, à defesa do aprofundamento da democracia enquanto socialização da participação política, como em relação ao dever do assistente social com os usuários de contribuir para a viabilização da participação efetiva da população usuária nas decisões institucionais (CFESS, 1993).

Segundo Iamamoto (1985, 142): O Serviço Social como campo de atuação da Saúde contribui para efetivação das propostas do SUS, principalmente, no que se refere à prática educativa voltada para a consecução da Saúde Pública no Brasil. É de grande importância que não esqueçamos, que a profissão de Serviço Social é regulamentada pela lei nº 8.662/93, por meio da Resolução nº 218 de 06/03/1997, do Conselho Nacional de Saúde (CNCs) onde dentre as categorias de profissionais de nível superior que são considerados como profissionais de saúde, o assistente social, bem como através da Resolução CFESS Nº 383/99 de 29/03/1999, que o caracteriza como profissional da saúde. No final da década de 1950 se inicia no Brasil um novo processo de transformações caracterizado por um movimento de "modernização" do setor da saúde, inserindo assim no processo de modernização para toda a sociedade brasileira no entendimento como aprofundamento do desenvolvimento capitalista tendo como objetivo a plena realização da lógica de eficiência da produção de bens e serviços. Na década de 1970 se consolida a posição hegemônica da previdência social. E assim surge os primeiros projetos-pilotos de medicina comunitária, realizados por instituições acadêmicas e secretarias de saúde, e as primeiras experiências de municipalização da saúde. Inicia-se a construção da medicina comunitária gestando o movimento sanitário, coordenado por grupos de intelectuais localizados em espaços acadêmicos e institucionais, em parceria com partidos político-ideológica da reforma sanitária brasileira. Com o andamento de projetos e reformas se marca a criação do Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS), e no ano de 1975 a Lei Nº 6.229 é promulgada, dispondo sobre a organização do sistema Nacional de Saúde (SNS).

Com os movimentos de reforma sanitária se alcança mudanças, se articula movimentos sociais com profissionais da saúde, partidos políticos,

Universidades, instituições de saúde, e em decorrência da constituição federal se elabora no período de 1989 a 1990 a (LOS), Lei Orgânica da Saúde nº8.080 de setembro de 1990. .

Só a pouco tempo a Regulação do sistema de saúde ganhou a relevância que o tema requer no SUS, trazendo uma iniciativa de controle de acesso ao usuário. O sistema de saúde busca como objetivo alcançar a garantia do acesso universal e a prestação eficientes dos recursos efetivos disponíveis às necessidades de saúde da população.

O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo conjunto de serviços de saúde sob gestão pública, se encontra em redes regionalizadas e hierarquizadas atuando em todo território Nacional com direção única em cada esfera de governo, sendo uma estrutura atuante isolada na promoção dos direitos básicos da cidadania, inserindo –se no contexto das políticas públicas de seguridade social abrangendo além da saúde , a previdência e a assistência social. A saúde é um dever do Estado , assim estabelece a Constituição brasileira deve-se entender que estado não quer dizer apenas governo federal,mas como poder público abrangendo a União , os estados ,Distrito Federal e os Municípios .

O assistente social atua em diversas dimensões visando as condições de trabalho, na formação profissional, nas influências teóricas, na ampliação da demanda e na relação com os demais profissionais e movimentos sociais. Amplia-se o trabalho precarizado e os profissionais são chamadas para amenizar a situação da pobreza absoluta a que a classe trabalhadora é submetidas. Nesta conjuntura, as entidades do Serviço Social têm por desafio articular com os demais profissionais de saúde e movimentos sociais em defesa do projeto de Reforma Sanitária, construído a partir de meados dos anos setenta. Tem-se por pressuposto que transformações nas políticas sociais, e na saúde em particular, só serão efetivadas através de um amplo movimento de massas que questione a cultura política da crise gestada pelo grande capital, e lute pela ampliação da democracia nas esferas da economia, da política e da cultura.

No final da década de 1950 se inicia no Brasil um novo processo de transformações caracterizado por um movimento de “modernização” do setor da saúde , inserindo assim no processo de modernização para toda a sociedade brasileira no entendimento como aprofundamento do desenvolvimento capitalista tendo como objetivo a plena realização da lógica de eficiência da produção de bens e serviços .na década de 1970 se consolida a posição hegemônica da previdência social.E assim surge os primeiros projetos-pilotos de medicina comunitária , realizados por instituições acadêmicas e secretarias de saúde , e as primeiras experiências de municipalização da saúde . Inicia-se a construção da medicina comunitária gestando o movimento sanitário , coordenado por grupos de intelectuais localizados em espaços acadêmicos e institucionais , em parceria com partidos político-ideológica da reforma sanitária brasileira.com o andamento de projetos e reformas se marca a criação do Ministério da previdência e assistência social (MPAS), e no ano de 1975 a Lei Nº6.229 é promulgada , dispendo sobre a organização do sistema Nacional de

saúde (SNS).

2.3 Central de Regulação

No Estado de Mato Grosso o modelo de regulação do SUS é inédito no país . Se Instalada em março de 2002, a Central de Regulação que regula os serviços de média e alta complexidade, oferecidos aos usuários.

A Central de Regulação de Mato Grosso tem seu funcionamento através de uma parceria com os consórcios intermunicipais de saúde (nas micro regiões) e com a Fundação de Saúde na capital , Cuiabá . Diante disso a Central de Regulação reorganiza as filas de espera pelos serviços já oferecidos pelo SUS, tanto na Capital (Cuiabá), como no interior. É muito Importante ressaltar, no entanto, que nenhuma Central de Regulação mantém a pretensão de liquidar com as filas de espera. Até mesmo os modelos de Regulação dos serviços da saúde pública implantados em países de primeiro mundo – como por exemplo: na Espanha que mantêm pacientes na fila de espera por cirurgias eletivas (não urgentes), consultas especializadas e exames clínicos.

A Saúde Pública regular significa: coordenar, orientar e gerenciar as vagas já existentes para consultas especializadas, exames de diagnóstico, cirurgias e internações.

O estado de Mato Grosso pretende ser um dos melhores gerenciamentos em serviços de saúde , onde o paciente seja atendido o mais rápido e da forma mais democrática possível. A regulação do Sistema se traduz, em democratização e agilidade do processo, o que culmina em humanização no atendimento ao usuário do SUS.

A política de saúde da Capital Cuiabá se encontra com deficiência ha falta de medicamentos, desde o mais simples ao mais complexo, seja para pressão arterial á Mal de Alzheimer, quase toda a lista encontra-se em falta. Percebe-se então a gravidade do descaso pelo bem maior do ser humano que é a saúde, e quando alguém se dispõe a mudar a realidade onde ela vive, de repente é barrado sem a menor possibilidade de expectativa duma população saudável usufruindo dos direitos que a Constituição lhes concede. Uma ação efetiva e imediata neste momento tanto na agilidade do repasse dos medicamentos quanto para a prevenção da violência e sua ação mais que direta no setor da saúde ainda aponta para a formação de profissionais e a introdução do tema na formação continuada da equipe de saúde, não somente para a sensibilização, mas também para a reorganização e criação de programas, técnicas e projetos com visão para a prevenção dos resultados da violência para a saúde. Infelizmente, perdeu-se a noção do respeito ao outro, bem como da dignidade humana.

O processo de descentralização nos últimos anos nas ações e serviços de saúde, instituídos pelas normativas do SUS, serviços e ações que se encontram sob a gestão e execução do estado se transferem para os municípios, fazendo com que as secretarias Estaduais de saúde assumam novas funções Estadual de

saúde, coordenando o sistema de saúde garantindo a integralidade do cuidado na implantação das redes da atenção básica à saúde com base nos princípios da qualidade e ao acesso efetivo aos cidadãos. Sabe-se que a saúde é um dos maiores empregadores de assistentes sociais.

Campo Novo do Parecis MT exerce uma política pública de saúde com deficiência e o grande fator é a distância da Capital Cuiabá, mas dentro do possível, com profissionais que se comprometem com a promoção do bem estar da população por meio de trabalhos preventivos dentro da Central de Regulação, na Farmácia de Alto Custo, com atendimento a população, os gestores profissionais do SUS enfrentam muitos desafios para viabilizar o acesso à assistência.

3.METODOLOGIA

Para a realização deste trabalho foram utilizadas como formas de estudo a pesquisa bibliográfica; com fontes coletadas do material das aulas, de artigos e fontes da internet. E a observação (in loco), onde foi acompanhado por alguns dias o trabalho da assistente social junto à Farmácia de Alto Custo da Central de Regulação promovendo ações preventivas junto a população. pesquisa bibliográfica. Sendo iniciado através de momentos de observação e integração ao ambiente, seus campos de atuação e sua sistematização por meio de entrevistas formais e coleta de dados, com profissionais e funcionários para verificar atendimento a se oferecer a população e sua política quanto a universalização dos direitos a se estender as mesmas, como forma de promoção e prevenção da Saúde em busca da melhoria em sua qualidade de vida. Serão feitas busca bibliográficas sobre a política pública na saúde, pesquisas em sites para a verificação do funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS), e as leis que o regulamentam, autores referências no assunto.

O município de Campo novo do Parecis MT, conta com pouco mais de 35.000 habitantes, inserida no meio do cerrado. Nos anos setenta chegam as primeiras famílias de imigrantes vindos dos Estados sulistas para a abertura de fazendas, são doados 293 hectares de terras para início do vilarejo, nos anos de 1988 através da Lei 5.315 de 04 de julho cria-se o Município de Campo Novo do Parecis. Por ser uma cidade carente de políticas públicas, com uma população na grande maioria que trabalha na área rural, trabalhadores flutuantes Nordestinos que vem para Campo Novo em busca de trabalho braçal, seja na colheita ou plantação de cana de açúcar ou soja, depois duma temporada retornam à suas cidades de origens para na próxima planta e colheita estarem de volta, muitas vezes já trazendo consigo suas famílias, e assim a população pareasense vai aumentando dia após dia e com a chegada de tanta gente aumenta a demanda de políticas pública em especial na saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Novo do Parecis foi criada em 1989 através da Lei nº 12/6p/89, que cria o Departamento Municipal de Saúde e Promoção Social posteriormente passou de departamento para Secretaria Municipal de Saúde em sua estrutura atual mantém as definições do Decreto

Executivo nº 004/2006, de 1º de Fevereiro de 2006. Foi uma das primeiras do Estado a aderir ao pacto pela saúde através do termo de compromisso firmado com SES, cujos recursos começam a serem liberados na conta do Fundo Municipal de Saúde a partir do mês de outubro com competência em setembro. A equipe é formada por profissionais que denominam coordenadores de atenção básica, divisão de Reabilitação, Departamento de Assistência Farmacêutica e Laboratorial, Departamento de Vigilância Epidemiológica e ambiental, Departamento de água e esgoto e saúde bucal. Embasando-se na qualidade do atendimento do SUS na verificação quanto ao atendimento oferecido à população e sua política quanto à universalização dos direitos estendidos a mesma como forma de promoção e prevenção da saúde em busca da melhoria e qualidade de vida.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Através de dados colhidos pode-se identificar o funcionamento das políticas públicas dentro deste setor da saúde, podendo evidenciar ainda as dificuldades em sua implementação devido à algumas variáveis como ambiente, população, localização, etc.

5. CONCLUSÃO

A política pública quando bem executada pode trazer benefícios inesperados, no caso da saúde ainda deixa muito a desejar, pois o poder público desvia seu olhar para o maior e importante direito que é a saúde, o que se percebe é que mesmo após a Constituição em 1988 que instituiu o SUS Sistema Único de Saúde as organizações de programas e serviços de saúde ainda apresentam falhas no que diz respeito às diretrizes e prioridades para o setor de saúde. Em Campo Novo, existe dificuldades para a população Usuária da Farmácia de Alto Custo, que aguarda por condições favoráveis resgatando sua dignidade, propiciando aos mesmos boa qualidade de vida e convertendo suas reivindicações em conquistas para uma vida duradoura e saudável, permitindo a construção de um plano de assistência para cada necessidade, sempre buscando a melhoria dos atendimentos prestados, fazendo o monitoramento da população usuária.

6. REFERÊNCIAS

BARROS, Mari Nilza Ferrari; SUGUIHIRO, Vera Lucia Tieko. A interdisciplinaridade como instrumento de inclusão social: desvelando realidades violentas. **Revista Virtual Textos e Contextos**, PUCRS, Porto Alegre, nº 2, 2003. Disponível em: <<http://www.pucrs.br/textos/anteriores/ano2/interdisciplinaridade.pdf>>. Acesso em: 25 jan. 2008>.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria 648, de 28 março de 2006. Disponível em: <http://www.ministerio.saude.bvs.br/html/pt/colecoes.html>. Acesso em: 12 de maio 2006.2006a.

BRAVO, M. I. S. **Serviço Social e Reforma Sanitária**: lutas sociais e práticas profissionais. São Paulo: Cortez; Rio de Janeiro: UFRJ, 1996.

CARVALHO, A. I. Conselhos de Saúde, Responsabilidade Pública e Cidadania: a Reforma Sanitária como Reforma do Estado. In: FLEURY, S. (Org.). **Saúde e Democracia**: a Luta do CEBES. São Paulo: Lemos 1997. p. 93-111.

CECILIO, L. C. O. **As necessidades de saúde como conceito Estruturante na Luta pela Integralidade e Equidade na Atenção à Saúde**. LAPPIS - Laboratório de Pesquisa sobre Práticas de Integralidade em Saúde. Rio de Janeiro: ENSP, 2004. Disponível em: <www.lappis.org.br>. Acesso em: 07 jul. 2005

Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em: <www.senado.gov.br>. Acesso em: 10 abr. 2002.

FALEIROS, Vicente de Paula. **O que é Política Social**. São Paulo: Braziliense,1996. [HTTP://www.org.br/pdf/servico_social_saude/texto2-3.pdf](http://www.org.br/pdf/servico_social_saude/texto2-3.pdf)

FALEIROS, Vicente de Paula. **O que é Política Social**. São Paulo: Braziliense,1996.

Lei n.º 8.080/90. Dispõe sobre as condições para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, definindo os parâmetros para o modelo assistencial e estabelecendo os papéis das três esferas de Governo. Disponível em: <http://www.ensp.fiocruz.br>. Acesso em 20 de out. 2008.

MARCONDES, W. B. A convergência de referencias na Promoção da Saúde. In: **Saúde e Sociedade**. São Paulo, 2004. v.1, n. 1, p. 5-13,

MARCONDES, W. B. A convergência de referências na Promoção da Saúde. In: **Saúde e Sociedade**. São Paulo: USP, 2004. v.13, n.1.

MINAYO, M. C. *et al.*. **Avaliação por triangulação de métodos**: abordagem de programas sociais. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2005.

Ministério da Saúde. **Biblioteca Virtual em Saúde**. Disponível em:<http://textocsp.bvs.br/metaiah/metaiah.php?lang=pt&topic=429&graphic=yes>. Acesso em:15 maio 2006b.

Os espaços sócio-ocupacionais do assistente social. In **Serviço Social**: direitos sociais e competências profissionais. Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009.

Revista Espaço para a Saúde, Londrina, v.8, n.1, p.13-19, dez.2006
16m,gik,kl

www.ccs.uel.br/espacoparasaude,http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Politica_nacional_%20saude_nv.pdf <http://pt.shvoong.com/medicine-and-health/1672731-pol%C3%ADticas-p%C3%ABlicas-em-sa%C3%BAde/#ixzz1vyn3XOZt>

Revista Espaço para a Saúde, Londrina, v.8, n.1, p.13-19, dez.2006 16
www.ccs.uel.br/espacoparasaude

www.unifra.br/professores/rosilaine/tfg/Lenice_Mirian_Cariolato_Tassinari_28_JUNHO__3...

http://www.univag.com.br/adm_univag/Modulos/Connectionline/Downloads/04___Políticas_publicas_como_instrumento_da_conquista_dos_direitos_sociais...pdf

<http://www.isaude.sp.gov.br/smartsitephp/media/saudebucal/file/anexos/Atencao%20basica/IS-cap12.pdf>

(http://artigos.netsaber.com.br/resumo_artigo_10849/artigo_sobre_uma_breve_reflex%C3%83o_sobre_as_pol%C3%8Dticas_p%C3%9Ablicas_sociais_e_a_sa%C3%9Ade_brasileira)

<http://www.redcreacion.org/documentos/congreso9/TMenicucci.html>

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Politica_nacional_%20saude_nv.pdf

<http://pt.shvoong.com/medicine-and-health/1672731-pol%C3%ADticas-p%C3%ABlicas-em-sa%C3%BAde/#ixzz1vyn3XOZt>